

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

1(91)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 1(91)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дорофиев Вячеслав Владимирович – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белосов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 26.03.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 8 от 26.03.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 31,50.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Яременко О.В. Перспективное оценивание эффективности мероприятий по обеспечению устойчивого развития регионов.....	4
---	---

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беленцов В.Н., Рытова Н.А. Результативная эффективность социально-экономических систем и ее составляющие	12
Бодряга В.В. Экспериментальная методика расчета оплаты труда работников общеобразовательных учреждений	18
Голоднюк Р.А. Методический подход к определению приоритетных отраслей промышленной политики.....	29
Джабиев В.В. Современное экономическое состояние сельского хозяйства республики Южная Осетия	39
Дубровская Н.И. Направления развития социального туризма в Донецкой Народной Республике.....	46
Егорова М.В. Основные направления оптимизации структуры бюджетной классификации	53
Козлов В.С., Чегодаев Б.В. Синергетический эффект от интеграционного развития субъектов экономической деятельности в транспортной сфере	63
Морозов Е.Л. Цифровизация как инструмент эффективности государственного управления.....	71
Муромец Н.Е., Лоскутова В.В. Регулирование рынка труда в системе социально-трудовых отношений	76
Ободец Р.В., Захаров С.В. Ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса в условиях нестабильности	86
Севка В.Г., Гракова М.А. Учет уровня деловой активности района при формировании величины арендных ставок на объекты муниципальной недвижимости.....	93
Стасюк Н.В. Исследование социально-экономических факторов устойчивого развития организаций	103
Суровцева А.А., Саенко Б.Е. Эффективность социальной отчетности как инструмента социального партнерства	108
Тарасова Е.В. Методический подход к оценке транспарентности управления бюджетно-налоговыми отношениями	114
Ульяницкая О.В. Новые методики и инструменты при реконструкции промышленных объектов на принципах наилучших доступных технологий	120
Цыганов А.Р., Кириенко О.Э. Туристская инфраструктура: задачи создания в Донецкой Народной Республике	127
Шелегеда Б.Г., Корнев М.Н., Погоржельская Н.В. Территориально-динамический подход к управлению финансово-экономическими системами на посткризисной стадии развития	134
Шемяков А.Д., Меркулов М.В. О роли взаимосвязи формирования механизмов организационной культуры с процессами развития социально-экономического поведения граждан	144

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Артемюва А.Ю. Взаимосвязь классификационных характеристик рисков и кризисных ситуаций, возникающих на промышленных предприятиях	154
Гусак А.С. Создание условий для повышения эффективности использования и поддержки деятельности предприятий сферы рекреации и туризма	159
Кретова А.В. Трансформация подходов к управлению взаимодействием предприятия с заинтересованными сторонами	166

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Ангелова Д.С. Валютно-финансовый механизм внешнеторговой политики: имплементация на примере Российской Федерации 175

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Деяева А.М., Тимошин Ю.А. Кадровый консалтинг в обеспечении эффективного использования трудового потенциала 182

Дорофиев В.В. Ещё раз о предпринимателях-инноваторах, или в чем актуальность шумпетерской теории предпринимательства в современных условиях 191

Климова П.А. Стратегическое управление социально-экономическим потенциалом организации 195

Малиненко В.Е. Цифровая трансформация традиционных маркетинговых коммуникаций 199

Пушкарева Н.А. Понятийно-категориальный аппарат исследования вопросов сущности публичного управления: современные тренды 204

Юрина Н.А., Петрушевский Ю.Л. Направления развития деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации на основе экономико-статистических моделей 213

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Громаков А.Ю. Методический подход к оценке работы персонала в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики 223

Вишневская И.П. Пути повышения эффективности организационной коммуникации и мотивации труда госслужащих 229

Михайленко О.В. Стратегические ориентиры государственной политики развития электронного здравоохранения в ДНР 238

Мишина Ю.А. Государственная политика как внешний фактор влияния на конкурентоспособность образовательной организации высшей школы: зарубежный опыт 247

C O N T E N T S

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Yaremenko O.V. Advance Estimation of Effectiveness of Activities to Ensure Sustainable Development of Regions 4

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Belentsov V.N., Rytova N.A. Resultative Effectiveness of Social and Economic Systems and its Components 12

Bodryaga V.V. Experimental Method of Calculating of Labor Remuneration of General Education Institutions Employees 18

Golodnyuk R.A. Methodical Approach to Determination of Priority Sectors of Industrial Policy 29

Dzhabiyev V.V. Current Economic Status of Agriculture in the Republic of South Ossetia 39

Dubrovskaja N.I. Main Directions of Social Tourism in the Donetsk People's Republic 46

Egorova M.V. The Main Directions of Budget Classification Structure Optimization 53

Kozlov V.S., Chegodayev B.V. Synergetic Effect from Integration Development of Economic Undertakings in the Sphere of Transport 63

Morozov E.L. Digitalization as an Instrument of Public Administration Effectiveness 71

Muromets N.E., Loskutova V.V. Regulation of Labor Market in the System of Social and Labor Relations 76

Obodets R.V., Zakharov S.V. Resource Potential of Enterprises of Agroindustrial Complex under Conditions of Instability 86

Sevka V.G., Grakova M.A. Evaluation of Business Activity Level of the District in the process of Rental Rate Formation for Municipal Property Objects 93

Stasiuk N.V. Study of Social and Economic Factors of Sustainable Development of Organizations 103

Surovtseva A.A., Saenko B.E. Effectiveness of Social Reporting as an Instrument for Social Partnership 108

Tarasova E.V. Methodological Approach to Assessing of Transparency of Fiscal Relations Management 114

Ulianitskaia O.V. New Methods and Instruments Used in Industrial Facilities Reconstruction based on Principles of Best Available Technologies 120

Tsyganov A.R., Kirienko O.E. Tourist Infrastructure: Tasks of Creation in the Donetsk People's Republic 127

Shelegeda B.G., Kornev M.N., Pogorzhelskaia N.V. Territorial and Dynamic Approach to the Management of Financial and Economic Systems on Post-Crisis Development Stage 134

Shemiakov A.D., Merkulov M.V. On the Role of Relationship between Formation of Organizational Culture Mechanisms and Processes of Citizens Social and Economic Behavior 144

STRATEGY AND TACTICS OF ENTERPRISE ACTIVITY IN MARKET CONDITIONS

Artemova A.IU. Interrelation between Classification Characteristics of Risks and Crisis Situations arising at Industrial Enterprises 154

Gusak A.S. Creation of Conditions for Improvement of the Effectiveness of the Use and Support of the Activity of Enterprises in the Sphere of Recreation and Tourism 159

Kretova A.V. Approaches Transformation to the Management of Enterprise Interaction with Stake Holders 166

PROBLEMS OF FINANCIAL CREDIT AND BANKING SYSTEM

Angelova D.S. Monetary Mechanism of Foreign Trade policy: implementation on the Example of the Russian Federation 175

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Dediaeva L.M., Timoshin IU.A. Human Recourses Consulting in Providing Effective Use of Labor Potential 182

Dorofienko V.V. Once Again on Businessmen-Innovators, or What Is the Topicality of Schumpeter Entrepreneurship Theory under Current Conditions 191

Klimova P.A. Strategic Management of Social and Economic Facility of Enterprise 195

Malinenko V.E. Digital Transformation of Traditional Marketing Communications 199

Pushkareva N.A. Conceptual and Categorical Framework of Research of Public Administration Entity Problems: Modern Trends 204

Iurina N.A., Petrushevskii IU.L. Directions of Development of Business Entities of the Russian Federation based on Economic and Statistic Models 213

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Gromakov A.IU. Methodological Approach to the Staff Performance Evaluation in the Sphere of Physical Training and Sports of the Donetsk People's Republic 223

Vishnevskiaia I.P. Ways of the Effectiveness Improvement of Organizational Communication and Motivation of Labor Services of Public Officers 229

Mikhailenko O.V. Strategic Guidelines of e-Health State Policy in the DPR 238

Mishina IU.A. State Policy as an External Factor of Influence on the Competitiveness of Educational Organization of Higher Education: Foreign Experience 247

государственной юридической академии. – 2018. – № 6 (125). – С. 15-22. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnaya-reglamentatsiya-sootnosheniya-mestnogo-samoupravleniya-i-publichnoy-vlasti/viewer>

49. Мелихова Б.С. Концептуальная модель системы публичного управления / Б.С. Мелихова // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. – 2015. – № 1. – С. 192-196. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-sistemy-publichno-go-upravleniya>

50. Семенов П.П. Сущность, структура и отличительные особенности публичного управления / П.П. Семенов // European research. – 2016. – С. 38-39. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-i-otlichitelnye-osobennosti-publichno-go-upravleniya>

51. Цымбал В.А. Система публичного управления сферой государственного заказа / В.А. Цымбал // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. – 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-publichno-go-upravleniya-sferoy-gosudarstvennogo-zakaza>

52. Чихладзе Л.Т. Муниципальное образование как субъект публичных и частноправовых отношений / Л.Т. Чихладзе, Н.И. Дорохов // Вестник Московского ун-та МВД России. – 2019. – № 6. – С. 26-37. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/munitsipalnoe-obrazovanie-kak-subekt-publichnyh-i-chastnopravovyh-otnosheniy>

53. Prykhodchenko L.L. Theory and practice of strategy priorities of sustainable development implementation of Ukraine: archetypal paradigm / L.L. Prykhodchenko, O.V. Lesyk // Публічне урядування. – 2019. – № 18. – С. 369-382. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/theory-and-practice-of-strategic-priorities-of-sustainable-development-implementation-of-ukraine-archetypal-paradigm>

54. Глазунова Н.И. Методологические основы изучения современного государственного управления / Н.И. Глазунова // Управление. – 2014. – № 1 (3). – С. 34-39. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-izucheniya-sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya>

УДК 311.213.3:338.22

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ЮРИНА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
экономической статистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье рассматривается значение предпринимательства для развития экономической системы. Реализовано экономико-статистическое моделирование

деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации на основе динамических производственных функций. Оценена эффективность использования факторов роста и потенциальные возможности экономики страны за счёт их изменения. Спрогнозированы основные показатели предпринимательской деятельности. Предложены направления развития предпринимательства Российской Федерации.

Ключевые слова: *предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, экономический рост, динамическая производственная функция, факторы роста, коэффициенты эластичности, прогноз, государственная поддержка.*

The article considers the importance of entrepreneurship for the development of the economic system. Economic and statistical modeling of activity of subjects of business of the Russian Federation on the basis of dynamic production functions is realized. The efficiency of the use of growth factors and potential opportunities of the country's economy due to their changes is estimated. The main indicators of business activity are predicted. Directions of development of business of the Russian Federation are offered.

Keywords: *entrepreneurship, small business entities, economic growth, dynamic production function, growth factors, elasticity coefficients, forecast, state support.*

Постановка проблемы. Предпринимательство является важным индикатором эффективного функционирования современной экономики, поскольку оно обеспечивает последовательное и комплексное развитие экономической системы. Предпринимательская деятельность способствует росту удельного веса экономически активного населения; созданию новых рабочих мест; развитию конкурентных отношений производителей; активизации сотрудничества между различными секторами экономики; увеличению числа собственников; росту темпов экономического развития.

Несмотря на значительную роль в развитии экономической системы страны, деятельность субъектов предпринимательства характеризуется преобладанием рискованной составляющей, подвержена влиянию негативных факторов, также наблюдается недостаточная ресурсная обеспеченность их деятельности. Поэтому для их развития необходима всесторонняя поддержка, разработка и реализация оптимальных управленческих решений.

Проведение эффективной государственной политики и управление развитием предпринимательства определяются системным анализом его деятельности, в том числе и статистическим. Основным инструментом проводимых исследований и выявления закономерностей развития является моделирование деятельности субъектов хозяйствования. Оно обеспечивает изучение причинно-следственного механизма формирования показателей, диагностику и мониторинг состояния субъектов предпринимательства, прогнозирование, разработку и последовательное выполнение управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Разработкой и реализацией моделей для изучения показателей развития экономической системы занимаются учёные-экономисты: И.И. Елисеева [1], А.Г. Гранберг [2], О.О. Замков [3], В.Г. Минашкин [4].

Актуальность: недостаточно разработанным в научной литературе является обоснованное применение экономико-статистических моделей для комплексного исследования деятельности субъектов предпринимательства, что и определило цель работы.

Цель статьи – построение и реализация экономико-статистических моделей для разработки основных направлений поддержки предпринимательства Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Комплексное изучение деятельности субъектов предпринимательства реализуется на основе применения экономико-статистических методов и моделей. С учётом оптимальных критериев обосновывается выбор адекватной модели, которая позволяет оценивать, прогнозировать и управлять деятельностью субъектов предпринимательства. Экономико-статистическое моделирование является одним из эффективных инструментов изучения общественных закономерностей.

Оно состоит в замене реального анализируемого объекта моделью, которая воспроизводит его основные характеристики, абстрагируясь от несущественных черт.

Следует отметить, что количественные и качественные изменения результатов производственной деятельности, её основных факторов, повышение их производительности обеспечивает экономический рост. Его значение проявляется в оптимальном решении проблемы ограниченности ресурсов и безграничности человеческих потребностей.

Важная роль в достижении экономического роста отведена предпринимательству. Оно является ведущим структурным элементом экономической системы, определяет предпосылки формирования качественных и количественных изменений экономического и социального характера, что повышает темпы экономического развития. Субъекты предпринимательства способствуют рациональному использованию различных видов ресурсов, активизации инновационной и инвестиционной деятельности, решению социальных проблем.

Для оценки экономического роста на макроуровне определяются показатели абсолютных приростов или темпов прироста реального дохода страны; на микроуровне – аналитические показатели динамики объёмов выпуска или реализации продукции субъектов хозяйствования в целом или в расчёте на душу населения. В общем виде экономический рост определяется взаимодействием двух обобщённых факторов: затрат труда (численность работников) и производительности капитала (стоимость основных производственных фондов, инвестиции в основной капитал, инновационное развитие).

Исследования влияния факторов экономического роста на развитие экономики обусловили создание его универсальных моделей, которые являются инструментом управления экономической системой. Такой моделью является функциональная зависимость между объёмом продукции, факторами труда и капитала. Она получила название производственной функции Кобба-Дугласа. Проанализируем развитие деятельности субъектов предпринимательства и малых предприятий Российской Федерации на основе моделей динамических производственных функций. Они дают возможность оценить результативность использования факторов роста и потенциальные возможности экономики страны за счёт изменения рассматриваемых факторов производства. При этом эффективность характеризуется на основе коэффициентов эластичности (α и β), которые оценивают эластичность выпуска (реализации) по затратам соответствующего вида ресурса.

В работе выполнен сравнительный анализ результатов деятельности субъектов предпринимательства и малых предприятий Российской Федерации. Динамические производственные функции построены на основе данных, характеризующих основные показатели деятельности субъектов предпринимательства и малых предприятий Российской Федерации за 2010-2017 гг.: оборот предприятий, инвестиции в основной капитал, средняя численность занятых и фактора времени. Информационной базой для расчёта моделей производственных функций являются данные статистических сборников: «Малое и среднее предпринимательство в России» за 2011-2017 гг., «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2011-2017 гг., «Россия в цифрах» за 2017 г. [5, 6, 7, 8].

Производственные функции характеризуют изменения оборота предприятий (y_t) под влиянием средней численности занятых в предпринимательстве и в малом предпринимательстве (L) и инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства и малых предприятий (K). Фактор времени применяется в модели, чтобы устранить автокорреляцию, т. е. зависимость текущих уровней показателей деятельности субъектов предпринимательства от значений предыдущих периодов. Теоретическая динамическая модель производственной функции имеет следующий вид:

$$\hat{y}_t = A \cdot K_t^\alpha \cdot L_t^\beta \cdot e^{\gamma t}, \quad (1)$$

где $e^{\gamma t}$ – фактор времени для устранения автокорреляции в ряду динамики;

α и β – параметры, которые характеризуют эффективность затраченных инвестиций в основной капитал и трудовых ресурсов. При этом следует учитывать следующие факты [2]:

- $\alpha + \beta > 1$, наблюдается интенсивный тип экономического роста;
- $\alpha > \beta$, наблюдается капиталоемкий и трудозатратный тип экономического роста;
- $\alpha < \beta$, наблюдается трудоинтенсивный, но капиталозатратный тип экономического роста;
- $\alpha + \beta = 1$, наблюдается экстенсивный тип экономического роста;
- $\alpha + \beta < 1$, использование ресурсов неэффективно.

Для построения моделей с помощью Microsoft Excel необходимо прологарифмировать параметры модели. Экономико-статистические модели зависимости оборота предприятий от инвестиций в основной капитал и средней численности занятых в предпринимательстве и малом предпринимательстве представлены в табл.1.

Таблица 1

Моделирование экономического развития предпринимательства на основе динамических производственных функций

Объект исследования	Модель	Коэффициент корреляции	Коэффициент детерминации	F - критерий	Относительная ошибка аппроксимации (ε), %
Предпринимательство	$\hat{y}_{x,t} = 1,5 \cdot K^{0,744} \cdot L^{-0,487} \cdot e^{0,041t}$	0,988	0,977	451,56	1,7
Малое предпринимательство	$\hat{y}_{x,t} = 678,6 \cdot K^{-0,132} \cdot L^{0,692} \cdot e^{0,15t}$	0,949	0,902	19,27	14,4

Полученные модели являются статистически точными, так как относительные ошибки аппроксимации 1,7% и 14,4% соответственно, что ниже 15%. Модели являются статистически достоверными, т. к. расчётные значения критерия Фишера больше

табличного значения ($F_{расч.} > F_{\alpha}$, $F_{\alpha} \left\{ \begin{matrix} \alpha = 0,01 \\ k_1 = 3 \\ k_2 = 4 \end{matrix} \right\} = 16,69$).

Изменение оборота субъектов предпринимательства на 97,7% обусловлено изменением численности занятых и инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательской деятельности, в малом предпринимательстве это изменение составляет 90,2%. Наблюдается очень тесная связь между анализируемыми величинами (0,988 и 0,949 соответственно).

Увеличение на 1% объёма инвестиций в основной капитал на малых предприятиях приводит к снижению оборота предприятий на 0,132% (при этом другие факторы должны быть зафиксированы на уровне среднего значения). В предпринимательстве прирост составляет 0,744%. То есть, каждый процент прироста инвестиций в основной капитал приводит к снижению оборота малыми предприятиями на 0,132% в течение первого года после осуществления инвестиций. Отрицательная отдача от вложенных инвестиций в основной капитал может быть обусловлена непрозрачностью движения денежных потоков субъектов малого предпринимательства, другими теневыми процессами в экономике.

В предпринимательстве каждый процент прироста инвестиций в основной капитал приводит к росту оборота предприятий на 0,744%. То есть 25,6% инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства недоиспользованы, 74,4% сопровождаются приростом оборота, наблюдается достаточно высокая отдача вложенных инвестиций в

основной капитал. На основе коэффициента эластичности при этом факторе можно определить средний срок окупаемости инвестиций, который составит: $t = \frac{1}{0,744} = 1,3$ года.

Каждый процент прироста численности занятых на малых предприятиях за период с 2010-2017 гг. сопровождается увеличением оборота предприятий на 0,692%, в предпринимательстве – снижением на 0,487%. Это характеризует недостаточно высокую эффективность использования затрат живого труда, неофициальную занятость. Прирост показателя в малом бизнесе обусловлен производительностью труда. Значение параметра при факторе времени характеризует возрастание в среднем ежегодного оборота на малых предприятиях на 0,153%, а на субъектах предпринимательства – на 0,041%.

Соотношение параметров α и β ($\alpha + \beta < 1$) определяет, что в сфере малого предпринимательства за 2010-2017 гг. сложился деинтенсивный тип экономического роста, инвестиционнозатратного и трудоинтенсивного характера ($\alpha < \beta$). У субъектов предпринимательства также наблюдается неэффективное использование ресурсов ($\alpha + \beta < 1$), инвестиционноинтенсивного и трудозатратного характера ($\alpha > \beta$).

Выявлено, что изменение оборота малых предприятий не зависит от изменения объёма инвестиций в основной капитал (значение коэффициента эластичности отрицательное), большее влияние оказывает изменение численности занятых на малых предприятиях. Несмотря на тенденцию снижения численности занятых в малом предпринимательстве, занятие собственным бизнесом даёт возможность реализовать способности человека, его гражданские права, формирует условия самоорганизации предпринимателей, которые заинтересованы в продолжении структурных изменений экономики. Для субъектов предпринимательства ситуация обратная: их оборот зависит от изменения объёма инвестиций в основной капитал и практически не зависит от изменения численности занятых на субъектах предпринимательства (значение коэффициента эластичности отрицательное). То есть инвестиционная активность крупных предприятий способствует обновлению основного капитала, техническому развитию, повышению конкурентоспособности товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, повышению квалификации кадрового состава.

В условиях макроэкономической нестабильности и влияния негативных факторов целесообразно разрабатывать последовательные направления поддержки деятельности субъектов предпринимательства [9]: укреплять законодательную базу; содействовать сотрудничеству малых и крупных субъектов хозяйствования; обеспечивать малые предприятия материально-технической базой на льготных условиях; увеличивать объёмы льготного кредитования малого бизнеса; сокращать объём налоговых нагрузок; систематизировать контрольные мероприятия субъектов предпринимательства.

На современном этапе экономического развития предпринимательство является растущим сектором экономики, который обеспечивает эффективное использование и быструю отдачу вложенных объёмов ресурсов. Поэтому важным направлением статистического исследования является прогнозирование основных показателей предпринимательской деятельности.

Разработка прогнозов на ближайшую перспективу необходима для эффективного управления деятельностью субъектов предпринимательства, т. к. они работают с высокой степенью риска. Одной из наиболее сложных проблем системы управления является описание динамики развития явления или процесса в будущем и разработка и принятие оптимального решения в условиях неопределённости. Статистическое прогнозирование является эффективным инструментом минимизации неопределённости. Его значение проявляется в проведении количественных и качественных исследований, направленных на выявление тенденций и закономерностей развития предпринимательства.

Прогнозирование основных показателей деятельности субъектов хозяйствования необходимо для выявления перспективных значений на основе реальных процессов действительности. Его основная цель – разработка программы поддержки предпринимательства в современных условиях и в перспективе с учётом составленного прогноза, что обеспечит эффективное управление деятельностью.

Спрогнозируем основные показатели деятельности субъектов предпринимательства. Факторы модели (инвестиции в основной капитал и средняя численность занятых) представлены рядами динамики, поэтому для них были разработаны модели выявления закономерностей их изменения по трендовым, адаптивным и авторегрессионным моделям: Брауна, Хольта, Бокса-Дженкинса, Олимп.

Для прогнозирования анализируемых показателей в автоматическом режиме (с помощью пакета прикладных программ VP-STAT), учитывая формальные критерии аппроксимации, выбран оптимальный вариант, которому соответствует: сумма квадратов отклонений (МНК) – минимальная; относительная ошибка аппроксимации ($\epsilon_{отн.}$) – минимальная; критерий Фишера (F-критерий) – максимальный; коэффициент детерминации (R^2) – максимальный. Также проверяется отсутствие автокорреляции в остатках на основе критерия Дарбина-Уотсона (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Оценка формальных критериев аппроксимации для прогнозирования численности занятых в предпринимательстве

Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
	МНК	$\epsilon_{отн.}, \%$	F-критерий	R^2
Метод Брауна	3,6	2,1	20,4	0,615
Метод Бокса-Дженкинса	1,1	1,5	25,8	0,659
Метод Олимп	1,3	1,5	34,4	0,892

Для прогнозирования средней численности занятых и инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства было отобрано несколько форм кривых, отражающих тенденцию их развития.

Таблица 3

Оценка формальных критериев аппроксимации для прогнозирования инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства

Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
	МНК	$\epsilon_{отн.}, \%$	F-критерий	R^2
Метод Брауна	0,2	3,4	21,6	0,732
Метод Бокса-Дженкинса	0,1	3,0	30,1	0,884
Метод Олимп	0,1	2,3	23,2	0,853

По совокупности указанных выше критериев аппроксимации и учитывая особенности и сложившуюся ситуацию в сфере предпринимательства страны, для прогнозирования средней численности занятых и инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства были выбраны модели Олимп и Бокса-Дженкинса (табл. 4.).

Таблица 4

Формальные критерии аппроксимации и модели для прогнозирования средней численности занятых и инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства

Показатель	Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
		МНК	$\epsilon_{отн.}, \%$	F-критерий	R^2
Средняя численность занятых	Модель Олимп	1,3	1,5	34,4	0,892
Инвестиции в основной капитал	Модель Бокса-Дженкинса	0,1	3,0	30,1	0,884

Выбранные модели Олимп для прогнозирования средней численности занятых и Бокса-Дженкинса для прогнозирования инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства являются статистически точными ($\varepsilon_{\text{омн.}} < 15\%$) и достоверными ($F_{\text{расч.}} > F_{\alpha}, F_{\alpha} \left\{ \begin{matrix} \alpha = 0,01 \\ k_1 = 1 \\ k_2 = 4 \end{matrix} \right\} = 21,2$).

Критерий Дарбина-Уотсона по модели Олимп составляет 1,95, по модели Бокса-Дженкинса 1,53, что больше табличного (1,36), т.е. автокорреляция в остатках отсутствует.

Прогнозирование средней численности занятых и объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства также осуществлялось с помощью пакета прикладных программ ВР-STAT. На основе формальных критериев аппроксимации были выбраны оптимальные варианты моделей (табл. 5 и 6).

Таблица 5

Оценка формальных критериев аппроксимации для прогнозирования средней численности занятых в малом предпринимательстве

Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
	МНК	$\varepsilon_{\text{омн.}}, \%$	F-критерий	R^2
Степенная	0,6	2,2	25,2	0,466
Метод Бокса-Дженкинса	0,1	3,2	22,1	0,748
Метод Олимп	0,1	2,3	20,2	0,736

Из предложенных моделей была выбрана оптимальная, которой соответствуют минимальные МНК и относительная ошибка аппроксимации, максимальные коэффициент детерминации и F-критерий. При выборе модели также были учтены особенности и сложившаяся ситуация в сфере малого предпринимательства Российской Федерации.

Таблица 6

Оценка формальных критериев аппроксимации для прогнозирования объёма инвестиций в основной капитал в малом предпринимательстве

Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
	МНК	$\varepsilon_{\text{омн.}}, \%$	F-критерий	R^2
Парабола	10733,5	5,3	37,4	0,937
Метод Бокса-Дженкинса	322,4	2,6	138,7	0,972
Метод Олимп	270,1	2,3	166,3	0,977

Для прогнозирования средней численности занятых в малом предпринимательстве была выбрана модель Бокса-Дженкинса, инвестиций в основной капитал в малом предпринимательстве – модель Олимп (табл. 7). Выбранные модели: Бокса-Дженкинса для прогнозирования числа занятых и Олимп для прогнозирования валовых капитальных инвестиций малых предприятий являются статистически точными ($\varepsilon_{\text{омн.}} < 15\%$) и достоверными ($F_{\text{расч.}} > F_{\alpha}, F_{\alpha} \left\{ \begin{matrix} \alpha = 0,01 \\ k_1 = 1 \\ k_2 = 4 \end{matrix} \right\} = 21,2$).

Критерий Дарбина-Уотсона по модели Бокса-Дженкинса составляет 1,53, по модели Олимп 2,51, что больше табличного (1,36), т. е. автокорреляция в остатках отсутствует.

Таблица 7

**Формальные критерии аппроксимации и модели для прогнозирования
средней численности занятых и инвестиций в основной капитал
в малом предпринимательстве**

Показатель	Кривая роста	Формальный критерий аппроксимации			
		МНК	$\varepsilon_{\text{отн.}}, \%$	F-критерий	R^2
Средняя численность занятых	Модель Бокса-Дженкинса	0,1	3,2	22,1	0,748
Инвестиции в основной капитал	Модель Олимп	270,1	2,3	166,3	0,977

На основе выбранных моделей были получены прогнозные значения средней численности занятых и инвестиций в основной капитал в предпринимательстве и на малых предприятиях на три года, так как исходные данные представлены только за восемь лет. Результаты прогноза содержатся в табл. 8 и 9:

Таблица 8

**Прогноз средней численности занятых и инвестиций в основной капитал
субъектов предпринимательства Российской Федерации на 2018-2020 гг.**

Период упреждения		Средняя численность занятых, млн чел	Граница доверительного интервала		Инвестиции в основной капитал, трл руб.	Граница доверительного интервала	
L	Год		нижняя	верхняя		нижняя	верхняя
1	2018	72,71	70,49	74,95	17,01	16,41	17,62
2	2019	72,97	70,63	75,32	17,91	16,40	19,43
3	2020	73,57	70,99	76,14	18,72	16,42	21,03

Прогноз средней численности занятых и объёма инвестиций в основной капитал субъектов предпринимательства показал, что при условии сохранения сложившейся тенденции средняя численность занятых будет возрастать. В 2018 г. составит 72,71 млн чел, в 2019 г. – 72,97 млн чел., в 2020 г. – 73,57 млн чел. Инвестиции в основной капитал возрастут и составят в 2018 г. – 17,01 трл руб., в 2019 г. – 17,91 трл руб., в 2020 г. – 18,72 трл руб.

Прогноз численности занятых и объёма инвестиций в основной капитал на малых предприятиях показал, что при учёте сложившейся тенденции, средняя численность занятых будет увеличиваться. В 2018 г. составит 11,04 млн чел., в 2019 г. – 11,10 млн чел., в 2020 г. – 11,17 млн чел. Инвестиции в основной капитал возрастут и составят в 2018 г. 927,43 млрд руб., в 2019 г. – 980,54 млрд руб., в 2020 г. – 1032,63 млрд руб.

Таблица 9

**Прогноз средней численности занятых и инвестиций в основной капитал в
малом предпринимательстве на 2018-2020 гг.**

Период упреждения		Средняя численность занятых, млн чел	Граница доверительного интервала		Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	Граница доверительного интервала	
L	Год		нижняя	верхняя		нижняя	верхняя
1	2018	11,04	10,42	11,65	927,43	894,37	960,49
2	2019	11,10	9,90	12,31	980,54	946,50	1014,57
3	2020	11,17	9,61	12,74	1032,63	998,57	1066,70

Для прогнозирования оборота субъектов предпринимательства и субъектов малого предпринимательства в полученные модели производственной функции (табл.1) подставляются значения точечных прогнозов и доверительных интервалов средней численности занятых и объёмов инвестиций в основной капитал. Таким образом, при сохранении сложившейся тенденции в развитии анализируемых факторов в 2018-2020 гг.

возможные значения оборота субъектов предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Российской Федерации составят (табл. 10).

Таблица 10

Прогнозные значения оборота субъектов предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Российской Федерации на 2018-2020 гг.

Год	Оборот субъектов предпринимательства, трл руб.	Граница доверительного интервала		Оборот субъектов малого предпринимательства, трл руб.	Граница доверительного интервала	
		нижняя	верхняя		нижняя	верхняя
2018	141,61	139,25	143,92	48,55	48,54	48,57
2019	150,97	145,72	156,26	52,42	51,52	53,30
2020	160,12	152,33	167,93	56,24	54,76	57,70

На основе выполненного прогноза видно, что оборот субъектов предпринимательства в последующие годы будет увеличиваться. Если в 2017 г. прогнозируемый показатель составлял 133,99 трл руб., то уже к 2018 г. это значение может увеличиться до 141,61 трл руб., в 2019 г. составит 150,97 трл руб., в 2020 г. – 160,12 трл руб. При этом оборот субъектов предпринимательства в 2019 г. будет изменяться от 145,72 до 156,26 трл руб., в 2020 г. – от 152,33 до 167,93 трл руб.

Согласно прогнозным значениям на малых субъектах предпринимательства оборот также имеет тенденцию к увеличению, и к 2019 г. его значение достигнет 52,42 трл руб., в 2020 г. составит 56,24 трл руб. При этом в 2019 г. будет изменяться в пределах от 51,52 до 53,30 трл руб., в 2020 г. – от 54,76 до 57,70 трл руб.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Следует отметить, что для усиления значимости предпринимательства, его дальнейшего развития в экономике страны необходимо решить ряд проблем, негативно влияющих на предпринимательский климат: отсутствие развитой инфраструктуры; нестабильная законодательная база; административные барьеры; непродолжительный период деятельности бизнеса; вынужденная «тенизация» деятельности.

Предусмотрены следующие направления создания условий для повышения конкурентоспособности и эффективного использования потенциала малого предпринимательства страны [10]: обеспечение стабильной правовой базы; формирование условий для реализации инновационной деятельности во всех сферах экономики; привлечение и размещение кредитных ресурсов для эффективного развития внешнеэкономической деятельности; постоянное обновление техники и технологий; создание условий для развития предпринимательства в сфере производства; формирование организационной и рыночной инфраструктуры предпринимательства; развитие лизингового и маркетингового обслуживания инновационных центров и союзов предпринимателей; обеспечение социальной ориентации развития предпринимательства.

Таким образом, реализация указанных направлений государственной поддержки (правовой, ресурсной, финансовой, социальной, информационной, консультационной) и оптимизация управленческих решений в отношении субъектов предпринимательства Российской Федерации обеспечат их эффективное развитие в будущем.

Список использованных источников

1. Бизнес-статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Юрайт, 2019. – 411 с.
2. Гранберг А.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование: учебное пособие / А.Г. Гранберг. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 383 с.
3. Замков О.О. Математические методы в экономике: учебник / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.К. Черемных. – М.: Изд-во «Дис», 1998. – 368 с.

4. Минашкин В.Г. Бизнес-статистика и прогнозирование: учебно-практическое пособие / В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М.: Издат. центр ЕАОИ, 2010. – 256 с.
5. Малое и среднее предпринимательство в России – 2017: Стат. сб. / А.Л. Кевеш. – М.: Росстат, 2017. – 78 с.
6. Малое и среднее предпринимательство в России – 2015: Стат. сб. / А.Л. Кевеш. – М.: Росстат, 2015. – 96 с.
7. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017: Стат. сборник / С.Н. Егоренко. – М.: Росстат, 2017. – 1402 с.
8. Россия в цифрах. 2017: Краткий статистический сборник / А.Е. Суринов. – М.: Росстат, 2017. – 511 с.
9. Ясина Е.Г. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее / Е.Г. Ясина, А.Ю. Чепуренко, В.В. Буева. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2016. – 220 с.
10. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 г. № 1083-р (ред. от 30.03.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru>